

АВТОМАТИЗАЦИИ И ВНЕДРЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ПРОФАЙЛИНГА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ИСПОЛЬЗУЯ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Умаржанова Сарвиноз,
Шукуржонов Достонбек,
Юсупов Акбар

Таможенный институт Таможенного комитета при Министерстве
экономики и финансов Республики Узбекистан, курсанты

Аннотация: Данная статья содержит анализы метода профайлинга как один из эффективных методов таможенного контроля при проведении таможенного контроля по отношению пассажиров. Изучая зарубежный опыт рассматриваются вопросы автоматизации и внедрения данного метода в Республики Узбекистан и главной целью изученной работы является упрощения и повышения эффективности деятельности таможенных органов опираясь на зарубежные продвинутое техники и технологии.

Ключевые слова: профайлинг, профайлер, автоматизация, таможенный профайлинг, цифровизация, техника опроса.

Annotation: This article contains analyses of the profiling method as one of the effective methods of customs control during customs control in relation to passengers. Studying foreign experience, the issues of automation and implementation of this method in the Republic of Uzbekistan are considered, and the main purpose of the studied work is to simplify and improve the efficiency of customs authorities based on foreign advanced techniques and technologies.

Key words: profiling, profiler, automation, customs profiling, digitalization, survey technique.

ВВЕДЕНИЕ

Таможенные органы являются ответственными за соблюдение таможенного законодательства при пересечении таможенной границы товарами, транспортными средствами и физическими лицами. В последние годы для облегчения таможенного контроля и таможенных операций по

отношению товаров и транспортных средств в нашей республике были внедрены ряд автоматизированных информационных систем, а также таможенные процессы были цифровизированы. В результате, на сегодняшний день, осуществление таможенного контроля и совершение таможенных оформлений требует меньше затрат времени и максимальное отсутствие человеческих факторов. В настоящее время идут работы, чтобы предоставить больше цифровые таможенные услуги через таможенную информационную систему «Единое окно» согласно указу Президента Республики Узбекистан № УП-122 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию таможенного администрирования», что и соответствует требованиям сегодняшнего цифрового мира. Надо отметить, что все эти работы направлены на содействие торговли и увеличение пропуска товаров и транспортных средств.

Что касается пропуска физических лиц, пересекающих таможенную границу, самым последним новшеством стало внедрение систему дистанционного таможенного контроля в международных аэропортах согласно указу Президента Республики Узбекистан № УП-122 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию таможенного администрирования»¹.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Если обратиться на международный опыт, во всех развитых странах при таможенном контроле пассажиров успешно используется метод профайлинга. Данный метод включает в себя одновременно:

- комплекс методов, методик оценки и прогнозирования поведения человека на основе анализа наиболее информативных признаков, характеристик внешности и поведения;

- технология наблюдения и опроса пассажиров с целью выявления потенциально опасных лиц (в аэропортах, на ж/д, речных, автовокзалах и др.)².

Сам метод в настоящее время в мировой практике имеет два вида:

1. (Условно) Классический профайлинг – который осуществляется людьми, то есть самими сотрудниками;
2. Автоматизированный профайлинг – который осуществляется путем применение информационно-коммуникационных технологий.

Примером применение первого вида профайлинга из зарубежных стран может стать Израиль, где все сотрудники аэропорта обучается профайлингу и производится в каждом шаге. Так как данная страна считается первоначальным пользователем данного метода, имеют многолетний опыт и достаточно квалифицированных экспертов.

Поглубже рассматривая опыт Израиля, можно увидеть, что у них в основном применение данного метода направлена на антитерроризм, то есть, каждый пассажир будут подозреваться на то, что они могут оказаться террористом, а каждый багаж может быть взрывным устройством или оружием. В соответствии с этим, весь пассажиропоток будет обрабатываться согласно определенной схеме. Начиная с предварительной информации до личного досмотра. Но точные информации о системе и методах мало, так как она является закрытой от внешних пользователей. С одной стороны такая закрытость даёт преимущество при защите, так как никто точно не знает об их технологии, но с другой стороны мешает развитию методики без обмена опыта с другими странами.

В классическом профайлинге человеческий фактор или сам профайлер (специалист по профайлингу) играет ключевую роль. Результативность применения данного метода полностью зависит от того, насколько квалифицированным является профайлер, его теоретические и практические

навыки, наблюдательность, внимательность и также умение проводить психологическое манипулирование при опросе в целях выявления лжи.

По автоматизированного профайлинга наиболее известно по опыту США, где основной упор делается на применение программных и тестовых методик всем известного психолога Пола Экмана. Ярким примером может стать технология, разработанная американскими учёными, где используется искусственный интеллект. Эта технология называется AVATAR (Автоматизированный виртуальный агент для оценки истины в режиме реального времени)³.

При применении данного типа профайлинга надо учитывать множество моментов. Например, если устройство работает, отвечая на вопросы, то важно разработать задаваемые вопросы исходя из особенности и рисков актуальных для этих регионов. А если технология читает мимику или выражения лица или другие отличительные признаки лица или тела, то в таком случае тоже надо учитывать региональные особенности, так как разные жесты имеют разные значения в каждой культуре. Но при этом у данного вида профайлинга имеется самый большой плюс, то есть для разработки такой технологии достаточно несколько специалистов и дальнейшее использование информационно коммуникационных технологий, которые можно применять везде, можно использовать без участия специалистов.

В Республике Узбекистан применение самого термина профайлинг началось не так уж давно несмотря на то, что его элементы уже многие годы присутствуют в деятельности работы правоохранительных органов. Так как их работа связано с безопасностью, про это официально нигде не сказано или использовано неофициально. Например, в деятельности таможенных органов основные элементы метода профайлинга, такие как наблюдение и опрос, содержатся в формах таможенного контроля в виде “Таможенное наблюдение” и “Устный опрос”. Также при обучении сотрудников таможенных органов, их обучают искать несоответствие и больше подозревать тех людей,

которые ведут себя не естественно и так далее. Такие признаки тоже имеют особую роль при применении метода профайлинга.

Но в последние годы произошедшие в нашей стране изменения и новшества, а именно внедрение системы дистанционного таможенного контроля¹ даёт право применять термин профайлинга. Потому что в данной системе максимально исключается присутствие человеческого фактора и основывается в основном на обработка имеющихся данных и наблюдение в реальном времени. Всем известный метод профайлинга также основывается на этих показателях. В результате, в лексикологии таможенных органов в РУз появляется новый термин - «таможенный профайлинг».

Прежде надо уточнить, как работает метод профайлинга. В первую очередь надо сказать, что данный метод нацелен на разный результат исходя из сферы применения. Например:

- Криминалистика;
- Авиабезопасность;
- Транспортная сфера;
- Кадровая сфера;
- Использование спецслужбами.

В своём статье «О применении технологий профайлинга в профессиональной деятельности должностных лиц таможенных органов» Бурлуцкий А. Н. раскрывает сущность метода таможенного профайлинга и рассказывает об этапах профайлинга используемый в Российской Федерации. Он разделяет методы профайлинга на две основные части.

- Во-первых, экспресс-диагностика, в котором составляется психологический профиль лица, пересекающую таможенную границу, на основе определения аналитическим способом негативных признаков вербального и невербального поведения человека, описания внешнего вида потенциального правонарушителя и прогноза его поведенческих тенденций;

- Во-вторых, прогноз сценариев развития ситуаций и поступков человека, модели его поведения и возможных способов коммуникаций⁴.

В общем говоря, существует несколько вещей, которые считаются особо значимыми при проведении таможенного профайлинга:

- Внешний вид человека;
- Эмоции и также мимика на лице;
- Микровыражение;
- Жесты и поза.

В добавок вышеуказанным, надо отметить, что для углубленного проведение профайлинга необходимо провести психологический опрос пассажиров, прежде чем окончательно относить лица, пересекающую таможенную границу, на группу опасных или не опасных пассажиров. Это связано с тем, что сигналы, передаваемые лицами, пересекающую таможенную границу, могут быть вызваны другими причинами, чем правонарушение. Например, пассажир, выдаваемый сигнал тревоги может испытать страх перед полётом, не из-за того, что у него контрабанда или оружие. Также не все пассажиры, одетые в тёплую одежду в нормальной погоде, стараются перенести запрещенные вещи, так как это может быть связано с их здоровьем. В процессе опроса, можно выявить истинные мотивы и причины таких вызывающих сигналов и определить лжет человек или нет. Это связано с тем, что большинство чувствует дискомфорт, когда лжет и их охватывает боязнь быть разоблачённым. В результате, подсознание человека выдает его, давая незначительные подсознательные сигналы, которых не все в силах контролировать и читать.

В первую очередь, когда определяются наиболее опасные пассажиры, сотрудник таможенного органа подходит к данному пассажиру и проверяет документы, принадлежащие пассажиру, в целях сбора информации о

пассажира. Такие документы могут быть паспорт, билет, пассажирская декларация (если имеется).

Далее проверяется соответствия информации, имеющиеся в паспорте с данными билета также как с ответами пассажира. Также необходимо обратить внимание на внешний вид, поведение пассажира или спутника или спутницу если он или она не одни и их багаж. Необходимо проверить:

- соответствие содержимого багажа длительности пребывания его владельца в поездке, а также целям поездки;
- наличие двойного дна или потайных секций, где могут быть незаконно ввозимые вещи, оружие или взрывчатые вещества;
- соответствие внешнего вида багажа внешнему виду пассажира⁵.

Технология опроса включает в себя четыре типа вопросов, которых задают во время опроса в определённом порядке.

1. Уместный вопрос – это прямой вопрос, задаваемый с целью выявить психологическую реакцию и сопровождение его физического проявления.

Примером таких типов вопросов может быть:

- Везете ли вы незадекларированные предметы?
- Есть ли у вас какие-нибудь предметы, запрещенные к ввозу?

При этом необходимо наблюдать за пассажирами и замечать их реакции и эмоции. Несмотря на то, что люди, которые могут иметь с собой контрабанду или запрещенные вещи приходят сюда в подготовленном виде и будут готовы к таким вопросам. Но задавание таких вопросов означает, что они подозреваются. А это может повлиять на их самообладание и выдавать себя. Независимо от того, что такие типы вопросов не всегда дают результаты, но часто наблюдение за физической реакцией может говорить многое.

2. Контрольный вопрос преследует цель выявить ложный ответ и получить образец признаков поведения пассажира при его ложном ответе, с тем чтобы затем сравнить сходства и различия в реакции. Например:

- Вы когда-либо крали что-либо?
- Бывало ли, чтобы вы лгали своей супруге?

Ясно, что большинство на такие вопросы дают отрицательный ответ, хотя это будет ложью. Но целью таких вопросов не получить правильный ответ, а реакция, которая служит для сравнения с ответами на уместные вопросы. И в результате можно определить точные жесты и мимику лица в ложных ответах.

3. Симптоматичный вопрос используется, чтобы установить, вызывает ли напряженную реакцию у пассажира разговор на постороннюю тему:

- У вас всё в порядке?
- У вас что-то случилось?

Реакции на эти вопросы также сравниваются с реакцией на уместные вопросы и можно уже отнести данное лицо к списку опасных пассажиров, если окажется, что пассажир реагирует слишком сильно.

4. Нейтральный вопрос должен быть действительно совершенно нейтральным. Такие вопросы должны задаваться в ходе всего опроса и призваны затенить уместные вопросы с тем, чтобы они не так выделялись. Это позволяет организму вернуться к норме (гомеостазу) и дает возможность получить ряд проверяемых результатов.

Учитывая тот факт, что такой тип вопросов будут задаваться в ходе всего диалога с пассажиром, это даст больше возможности сравнить реакции человека при уместных вопросах и при нейтральных вопросах. То есть, можно выделить мимику и эмоции человека в нейтральном положении и в стрессовых ситуациях.

Нейтральные вопросы могут быть:

- У вас была приятная поездка?
- Была ли хорошая погода во время поездки?

Вопросы должны задаваться по определённой схеме для сравнения физических и поведенческих реакций. Следует повторить один и тот же

вопрос в разные моменты опроса для сравнения реакции. Никогда не стоит искать какой-то один ключевой элемент, всегда необходимо искать комплекс признаков обмана. Двумя важнейшими органами восприятия являются зрение и слух. Во время опроса необходимо доверять своим ощущениям и интуиции, быть наблюдательным. Необходимо слушать не только, что человек говорит, но и как он говорит.

Вышесказанная техника в настоящее время используется в опыте других стран. Чтобы применять такой тип метода в нашей стране необходимо иметь в первую очередь специалистов в данной сфере. Из-за того, что таможенный профайлинг является новым термином и начался применяться не так уж давно, также из-за отсутствия материалов или специальных учреждений для подготовки кадров в сфере таможенного профайлинга, ввести в практику данный метод является сегодняшней актуальной проблемой стоящий перед таможенными органами Республики Узбекистан.

Для решение данной задачи, необходимо автоматизировать данный процесс и исключить моменты, в которых требуются специалисты по профилированию.

Как уже выше было сказано, автоматизированный профайлинг тоже применяется в некоторых странах, и мы рассмотрели на примере США, то есть AVATAR. Эта технология включает в себя весь процесс профайлинга, но при этом он проверяет всех.

Как только машина обнаружит обман, она отметит этих пассажиров для дальнейшего изучения.

ВЫВОДЫ

В заключение можно сказать, что метод профайлинга является одним из новейших технологий в зарубежных странах. Также она применяется в ряд странах и в разных направлениях, включая сферу правоохранительных органов и в том числе в таможенных органов. Так как данная направления относительно новая направления, в нашей стране мало квалификационных

профайлеров, и для их обучение требуется много времени. Чтобы избежать проявления таких проблем создание технологий автоматизированного профайлинга будет наиболее подходящим решением.

Также надо учитывать тот момент, что такие технологии не должны затрачивать много времени. Для этого необходимо лучше создать программное обеспечение, которое будет без техники опроса, а исходя из других признаков, например, как жесты, мимики, эмоции и позы, выделять наиболее опасных пассажиров из толпы. Дальнейшее изучение будут проводится самими сотрудниками путем проведения таможенного опроса или личного досмотра.

В будущем для улучшения процессов таможенного контроля пассажиров необходимо учитывать вышесказанные моменты и предлагается следующие:

1. Во-первых, исходя из региональных особенностей и рисков, и опираясь на зарубежный опыт необходимо создать программное обеспечение, которого можно будет применять в зоне таможенного контроля в пунктах пересечение границы, в целях выявления пассажиров, которые собираются нарушать таможенное законодательства ввозив или вывозив запрещенные товары и товарные ценности;
2. Во-вторых, чтобы данная технология работала без процесса опроса, который помогает выйти пассажира из зоны комфорта, нервничать думая о разоблачении и заставит дать сигналы противоправного намерения, затрагивая темы касающиеся нарушений законодательства желательно принять меры. Например, поставить предупреждающие ролики, баннеры в которых говорится о правонарушениях и их последствиях, наличие самых сотрудников или служебных собак и так далее;
3. В-третьих, если компьютерное программа будет выделять потенциально опасных лиц из толпы, чтобы избежать применения таможенного досмотра каждого из них, будет целесообразно разработать техника опроса

подходящий региональной особенностями нашей страны и обучать данному технику сотрудников таможенных органов.

Список Литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 8 февраля 2022 года №ПП-122 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию таможенного администрирования» - <https://lex.uz/docs/5998704>.

2. Статный В.М. Основы профайлинга в обеспечении безопасности на транспорте: технология и учебная дисциплина [Электронный ресурс] // Психология и право. 2013. Том 3. № 2.

3. Царикова А.А. Использование техник профайлинга как эффективного средства контроля [Электронный ресурс]

4. Бурлуцкий А.Н., Вербоев В.Ф. О применении технологий профайлинга в профессиональной деятельности должностных лиц таможенных органов // ЖУРНАЛ: Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии.

5. Дормидонтов А.В., Семенова И.А. Профайлинг. Учебное пособие – Ульяновск: УВАУ ГА(И), 2011.